

NEMIS TADQIQOTCHILARNING ASARLARIDA TURKISTONNING IJTIMOY-IQTISODIY HAYOTI (XIX ASR OXIRI-XX ASR BOSHLARI)

Rasulova Dilfuza Saypullayevna

Navoiy innovasiyalar universiteti

Tarix yo'nalishi 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17774709>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi Turkistonni XIX asr oxiri – XX asr boshlarida nemis sayohatchilari tomonidan o'rganilishi, Turkiston xalqlarining ijtimoiy-iqtisodiy hayoti haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: "Sketches of Central Asia", "Auf Hellas Spuren in Ostturkestan", Buxoro, Abdullaxon Timi, non daryo, bozor.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida O'rta Osiyo, xususan Turkiston, Yevropa ilm-fani uchun nisbatan noma'lum hudud bo'lgan. Nemis tadqiqotchilari va sayyohlari, xususan Hermann Vambery va Albert von Le Coq, bu mintaqaga ilmiy ekspeditsiyalar uyushtirib, uning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotini batafsil qayd etgan. Ularning asarlari, masalan, Vambery – "Sketches of Central Asia" va Le Coq – "Auf Hellas Spuren in Ostturkestan", Turkiston aholisining kundalik hayoti, iqtisodiy faoliyati va madaniy meros, ijtimoiy hayot Nemis sayyohlari Turkistonning shahar va qishloq aholisi tuzilmasini batafsil o'rgangan.

Rossiya imperiyasi hududni egallab olgandan keyin yevropaliklarning XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlangan migratsiyasi Turkistonning etnik xilma-xilligini boyitgan muhojirlarning kuchli to'liqini tashkil etdi. Rossiyaning ushbu mintaqani egallab olishi yevropaliklarning Turkistonga kirib borishiga yo'l ochib berdi. Istilo natijasida Turkiston general gubernatorligi tashkil etildi (1867), uning tarkibiga beshta viloyat kiritilgan. Mustamlaka hududlardan olinadigan daromadni ko'paytirish maqsadida Rossiya Turkistonning iqtisodiy o'zlashtirilishini tezlashtirdi va shuning uchun paxta yetishtirish va sug'orish inshootlarini kengaytirdi. Boshlangan iqtisodiy o'zgarishlar mintaqaning ijtimoiy tuzilishini o'zgartirdi. Imperiya davrida Turkiston Rossiya uchun iqtisodiy mustamlaka va aholini ko'chirish uchun qulay hudud maqomiga ega edi.

Shu jihatdan mintaqadagi Yevropa aholisi 4 foizni yoki erkak va ayollar jami 220 ming kishini tashkil etdi. O'lkada paxta tozalash sektori korxonalarining soni ko'paydi, bu esa o'z navbatida umuman aholi soni va, xususan, shahar aholisining tez o'sishiga olib keldi. Ushbu aholining aksariyat qismi qo'shni mintaqalardan (Eron, Xitoy, Sibir hududlari va Rossiya imperiyasining Yevropa qismidan) edi. XIX asrda Turkistondagi nemislar bir necha guruhni tashkil etgan. So'nggi yillarda O'zbekistonda bu borada keng ko'lamli tadqiqotlar olib borildi. Ko'chib kelgan nemis dehqonlariga oid qiziqarli tadqiqotlar D. M. Inoyatova tomonidan olib borilgan bo'lib, ularda Turkistondagi qishloq va shahar nemislarining samarali faoliyati batafsil yoritilgan.

Turkistondagi nemislar orasida butun mintaqani o'rganishga o'z hissasini qo'shgan ko'plab olimlar bo'lgan. Shunday tadqiqotchilardan biri bo'lgan M. Albrextning ta'kidlashicha, Xitoy tilidan tarjima qilinganda Amudaryoning nomi "non daryo", ya'ni mamlakatni boquvchi daryo degan ma'noni anglatadi. Tadqiqotchilar Buxoro haqida juda ko'p ma'lumotlar to'plashgan. Unga ko'ra, Buxoroda 40 ta karvonsaroy bo'lib, ulardan 25 tasi tosh, 15 tasi yog'och karvonsaroylar edi. Tosh karvonsaroylarining to'qqiztasi amirga tegishli bo'lib, hukmdor ularni

tadbirkorlarga ijaraga bergan, qolganlari xususiy shaxslarga, xayriya yoki ta'lim muassasalariga tegishli bo'lgan. Ayrim vasiyatnomalarga ko'ra ta'lim muassasalari karvonsaroylar daromadlarining ma'lum bir qismiga egalik qilishgan (vaqfnomalar-Ya. M.). Shahar va uning atrofida jami 150 ta karvonsaroy bo'lgan. Kechasi Buxoro shahriga faqat Rossiya fuqarolariga kirish uchun ruxsat berilgan. Nemis mualliflarining ta'kidlashicha, Buxorodagi Abdullaxon Timi 1582 yilda qurilgan. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda ushbu tim 1577 yilda bunyod etilgan. Bu tim ulkan savdo majmuasi bo'lib xizmat qilgan, unda Samarqand, Qo'qon, Xitoy, Rossiya, Hindistondan ipak, gazlama, baxmal, jun, paxta matolari bo'lgan.

Nemis mualliflari Turkiston bozorlarining tavsifiga katta e'tibor qaratishgan (Buxoro shahri ichkarisida 50 ta yirik bozor, shahar atrofida 22 ta bozor bo'lgan), shaharlarning iqtisodiy infratuzilmasini yoritib berishgan. Nemis tadqiqotchilarining materiallaridan o'sha davrdagi bozor infratuzilmasi, xaridor va sotuvchilarning etnografiyasi, bozorlardagi narxlar va pul muomalasi, Buxoro pul almashtiruvchilari - sarroflar haqida tasavvurga ega bo'lish mumkin. Sarroflar asosan Buxoro yahudiylari yoki Shirkapur hindulari edi. Buxoro shahrining o'zi bir tomondan Nijniy Novgorod va Peshovar bilan, ikkinchi tomondan Eron va Sharqiy Turkistonning sharqiy viloyatlari bilan olib borilgan savdo-sotiq tutashgan joy hisoblangan. Albrextning so'zlariga ko'ra, Buxoro xalqaro savdo markazi, yerning eng unumdor mintaqasi, aholi zich joylashgan poytaxt bo'lib, unga dunyoning bebaho va xilma-xil tovarlari oqib kelgan. Nemis sayohatchisining ta'kidlashicha, kambag'allarning uylari boylar bilan yonma-yon turganiga qaramay, Buxoroda o'g'irlik holatlari bo'lmagan. Qozi (bosh sudya) binosi juda kichik maydonni egallagan va unda juda kam odam bo'lgan va har xil jinoyatlarda ayblanib hibsga olinganlar asosan begona elementlar bo'lib chiqqan.

1911-1914 yillar davomida Frits Maxachek (1876-1957) Turkistonga ikkita ilmiy ekspeditsiya uyushtirdi. Ushbu ekspeditsiyalar davomida u Turkistonning Aleksandr Makedonskiy, turk xoqonligi va arablar istilosi davridagi tarixini o'rgandi, mo'g'ullar va Shayboniylar davridagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat, shuningdek, Rossiyaning Turkistondagi istilosi davrini tahlil qilgan. Tadqiqotchi Turkistondagi turli millatlarning umumiy va o'ziga xos xususiyatlarini tavsiflaydi, ko'chmanchi va yarim ko'chmanchi, kichik sonli xalqlar, xususan, tatarlar, forslar, arablar, hindular, Buxoro yahudiylari haqida ma'lumot bergan. Turkiston iqtisodiyotini modernizatsiya qilish usullari va yo'llari muhokama qilinib bunda bir qator shartlarni bajarish zarurligi alohida ta'kidlangan.

Nemis olimlarining ilmiy faoliyatiga bag'ishlangan tadqiqotlar 2016-2020 yillarda prof. D. X.Ziyayeva boshchiligidagi yosh olimlar guruhi tomonidan olib borilgan. Germaniyada ham bu masalaga bag'ishlangan juda ko'p ilmiy tadqiqotlar nashr qilingan.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, XIX-XX asr boshlarida Turkiston hududini ijtimoiy-siyosiy jihatdan o'rganishga xizmat qilgan ilmiy sayohatlar, geografik ekspeditsiyalar, diplomatik elchiliklar va boshqa missiyalar jarayonida to'plangan tarix, etnografiya, etnologiya va boshqa ijtimoiy sohalarga oid faktlar O'zbekiston tarixini yangi ma'lumotlar bilan boyitish uchun xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Barthold.W. "Turkestan Down to the Mongol Invasion". — London: Luzac & Co., 1928. — 555 p.
2. Landsell.H. "Russian Central Asia, Including Kuldja, Bokhara, Khiva, and Merv". — London:

Sampson Low, 1885. — 700 p.

3. Herman.V. “Travels in Central Asia”. — London: John Murray, 1864. — 444 p.

4. Yakubova M. “Turkistonning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy rivojlanish tarixi” (XIX asr-XX asr boshlaridagi nemiszabon tadqiqotchilar materiallari asosida). – Samarqand, 2024.-B.13-16;